

EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHDA QADIMIY DUNYOQARASH VA PEDAGOGIK YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI

Shokirova Manzuraxon Bobirxon qizi

Buxoro Davlat universiteti, pedagogika kafedrası tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20609291>

Annotatsiya. Mazkur maqolada inson va tabiat o'rtasidagi tarixiy-madaniy munosabatlar, milliy qadriyatlar hamda an'anaviy qarashlarning ekologik tarbiya shakllanishidagi o'rni tahlil qilingan. Ajdodlarimizning tabiat unsurlariga — suv, yer, o'simlik va hayvonot olamiga bo'lgan ehtiyotkor va ehtiromli munosabati ekologik ong va madaniyatning dastlabki asoslarini tashkil etgani asoslab berilgan. Shuningdek, qadimiy urf-odatlar va Sharq taqvimidagi ramziy tasavvurlar orqali inson va tabiat uyg'unligi ifodalangan. Maqolada globalizatsiya jarayonining an'anaviy qadriyatlarga ta'siri hamda ekologik tarbiyani rivojlantirishda milliy merosdan foydalanish zarurligi yoritilgan. Natijada, ekologik tarbiyani takomillashtirishda milliy qadriyatlar va zamonaviy pedagogik yondashuvlarni uyg'unlashtirish muhim omil sifatida asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: ekologik tarbiya, milliy qadriyatlar, tabiatga munosabat, ekologik ong, madaniyat, an'analar, globalizatsiya, ekologik muvozanat, inson va tabiat uyg'unligi.

Аннотация. В данной статье проанализированы историко-культурные взаимоотношения человека и природы, а также роль национальных ценностей и традиционных взглядов в формировании экологического воспитания. Обосновано, что бережное и уважительное отношение наших предков к природным элементам — воде, земле, растительному и животному миру — послужило основой становления экологического сознания и культуры. Кроме того, через древние обычаи и символические представления восточного календаря раскрывается гармония человека и природы. В статье также освещается влияние процессов глобализации на традиционные ценности и необходимость использования национального наследия в развитии экологического воспитания. В результате обосновано, что важным фактором совершенствования экологического воспитания является гармоничное сочетание национальных ценностей и современных педагогических подходов.

Ключевые слова: экологическое воспитание, национальные ценности, отношение к природе, экологическое сознание, культура, традиции, глобализация, экологическое равновесие, гармония человека и природы.

Abstract. This article analyzes the historical and cultural relationships between humans and nature, as well as the role of national values and traditional views in the formation of environmental education. It substantiates that the careful and respectful attitude of our ancestors toward natural elements — water, land, plants, and wildlife — formed the initial foundations of ecological awareness and culture. Furthermore, the harmony between humans and nature is reflected through ancient traditions and symbolic representations in the Eastern calendar. The article also highlights the impact of globalization on traditional values and emphasizes the necessity of using national heritage in the development of environmental education. As a result, it is argued that the integration of national values with modern pedagogical approaches is an important factor in improving environmental education.

Keywords: *environmental education, national values, attitude toward nature, ecological awareness, culture, traditions, globalization, ecological balance, harmony between humans and nature.*

Insoniyat jamiyati paydo bo'lgan davrdan boshlab insonlarning tabiat va atrof-muhitga bo'lgan munosabati turli qarash va yondashuvlar orqali shakllanib kelgan. Insonning tabiat sir-asrorlarini anglashga bo'lgan faol intilishi natijasida asrlar davomida tabiatni ulug'lashga doir g'oyalar, qarashlar, an'ana va tamoyillar saralanib, asta-sekinlik bilan muayyan qadriyat darajasiga ko'tarilgan.

Keyinchalik esa etnik birliklar va millatlarning shakllanishi jarayonida mazkur qarashlar milliy, umuminsoniy, tabiiy va ijtimoiy qadriyatlar tizimi sifatida turkumlanib, inson dunyoqarashi, hayotiy intilishlari hamda tabiat va uning ne'matlariga nisbatan mas'uliyatli munosabatining shakllanishiga asos bo'lib xizmat qilgan.

Milliy qadriyatlar jamiyat madaniyatining ajralmas tarkibiy qismi sifatida insonning tabiatga ongli va mas'uliyatli munosabatini mustahkamlash hamda uni transformatsiya qilish ehtiyoji asosida shakllangan. Zero, jamiyat ham, shaxs ham tabiatdan mutlaq ajralgan hodisa emas, balki uning tarkibiy qismi hisoblanadi.

Shu nuqtai nazardan, milliy qadriyatlar tabiiy-ijtimoiy amaliyot natijasida shakllangan tarixiy-ma'naviy hodisa bo'lib, shaxsning amaliy faoliyatida ekologik ong va dunyoqarashni shakllantiruvchi muhim mezon sifatida namoyon bo'ladi.

Ayni paytda, shaxsning ekologik tafakkuri va qadriyatlarga munosabati uning yashab turgan mintaqaning tabiiy-geografik sharoiti, iqlim xususiyatlari hamda turmush tarzi bilan uzviy bog'liqdir. Ushbu omillarning o'zaro ta'siri va aloqadorligi insonning ekologik dunyoqarashi shakllanishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Chindan ham, ushbu zaminda istiqomat qiladigan xalqlarning tarqoq holda yashashi deyarli mumkin emas. Tabiatning o'zi, hayotning o'zi ularni o'zaro hamjihatlik va hamkorlik ruhida tarbiyalab kelgan. Ota-bobolarimiz asrlar davomida bepoyon mintaqada qanday birdamlikda va muayyan qadriyatlar asosida hayot kechirgan bo'lsalar, bugungi kunda ham tarixiy taraqqiyot va tabiiy sharoit butun Markaziy Osiyo xalqlarini aynan shu do'stlik va hamkorlik ruhida yashashga da'vat etmoqda.

Ana shu ijtimoiy-tabiiy muhit xalqimizning tabiatga nisbatan munosabatini o'zida mujassam etgan bebaho milliy qadriyatlarda o'z ifodasini topgan. Xususan, tabiat unsurlari — suv, tuproq va o'simliklardan beg'araz va maqsadsiz foydalanish «uvol» sifatida baholangan. Ma'naviy me'yorlarga ko'ra, tabiat ne'matlaridan oqilona va tejamkorlik bilan foydalanish, hatto eng kichik resursni ham isrof qilmaslik zarur deb hisoblangan.

Ota-bobolarimiz yerni muqaddas deb bilib, uni rizq-ro'z manbai sifatida ehtirom qilganlar. Ekin ekiladigan har bir qarich yerga puxta ishlov berilgan, ishlov berilmagan yerlardan esa maqsadli va oqilona foydalanilgan. Bunday hududlar, masalan, yovvoyi o'simliklar bilan qoplangan bo'lsa, yaylov sifatida ishlatilgan. Shu bilan birga, ayrim yer maydonlari mutlaqo o'zlashtirilmasdan, tabiatning asl holatini saqlash maqsadida daxlsiz qoldirilgan. Bu esa tabiiy ekologik muvozanatni ta'minlashga xizmat qilgan.

Xalqimiz orasida keng tarqalgan «suv bor joyda hayot bor» degan hikmat suvga bo'lgan ehtirom va e'tiborning yorqin ifodasidir. Suv resurslaridan tejab-tergab foydalanish, uni isrof qilmaslik muhim ma'naviy talab sifatida qaralgan. Dehqonchilik amaliyotida ham suvdan oqilona foydalanishga alohida e'tibor qaratilgan: masalan, paykallarni to'g'ridan-to'g'ri ariq

qilib sug‘orish o‘rniga aylanma usul qo‘llanilgan, suvni toshirib yuborish esa jiddiy xato, hatto jinoyat sifatida baholangan.

Eng qadimiy ajdodlarimizning tabarruk udumlarida yer, suv, olov va havo kabi tabiat unsurlarini e‘zozlash alohida o‘rin tutgan. Ular tabiatni muqaddas ne‘mat sifatida qabul qilib, uning har bir zarrasiga ehtiyotkorona va mas‘uliyatli munosabatda bo‘lishgan. Tabiat va inson o‘rtasidagi uyg‘unlik g‘oyasi esa qadimiy manbalarda ilohiy qadriyat sifatida talqin qilingan.

Ekologik madaniyatni shakllantirishda qadimiy dunyoqarash va milliy qadriyatlarning o‘rni beqiyosdir. Bu g‘oya qadimiy manbalarda ham o‘z ifodasini topgan. Xususan, Avestoda tabiat unsurlariga ehtiyotkorona munosabat, suv va yerning muqaddasligi alohida ta’kidlanadi[1].

Jumladan, Avesto asarida tabiatga munosabat ikki asosiy yo‘nalishda namoyon bo‘ladi: birinchisi — tabiat unsurlarini muqaddaslashtirish, ikkinchisi — insonning tabiat bilan yaratuvchanlikka asoslangan munosabatlarini ulug‘lash. Masalan, Ardvisuraga bag‘ishlangan beshinchi yashtda suv ulug‘lanib, uning don undirashi, chorva tashnaligini qondirishi, inson hayotiga baraka olib kirishi va yurtlarni obod etishi ta’kidlanadi. Bu g‘oyalar o‘sha davridayoq ekologik dunyoqarashni shakllantiruvchi muhim qadriyat sifatida e’tirof etilgan.

Ma’lumki, hayvonot olami azaldan insonning eng yaqin do‘sti va yo‘ldoshi bo‘lib kelgan. Ota-bobolarimiz an‘analariga ko‘ra, har bir inson o‘z muchal yilini, avlod-shajarasini bilishi shart hisoblangan. Hatto ayrim yoshi ulug‘ kishilarning pasport ma’lumotlarida ham tug‘ilgan yili turkiy muchal hisobi asosida belgilangan holatlar uchraydi. Shu boisdan ham ayrim insonlar har o‘n ikki yilda “muchal to‘yi”ni nishonlashni odatga aylantirganlar.

Muchal hisobi tarixiy jihatdan qadimgi davrlarga borib taqaladi. “Muchal to‘yi” marosimini o‘tkazishda insonning ona qornidagi rivojlanish davri ham hisobga olinishi e’tiborga molik jihatdir. Qadimgi Sharq taqvimida har bir yil va oy muayyan hayvon nomi bilan atalgani ham inson va tabiat o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni ifodalaydi. Masalan, Hamal — qo‘y, Savr — sigir, Asad — arslon kabi nomlanishlar bejiz emas.

Tabiatdagi mavjudotlarni e‘zozlash va ulug‘lash bilan bog‘liq an‘analar insonning fe‘l-atvori, axloqiy qarashlari va xulq-atvoriga ta’sir etuvchi muhim tarbiyaviy omil hisoblanadi. Bu kabi an‘ana va marosimlar orqali insonda tabiatga ehtirom, unga nisbatan mas‘uliyatli munosabat shakllantiriladi.

Biroq an‘ana, urf-odat va marosimlar, garchi tabiat bilan bog‘liq dunyoqarashlar negizida vujudga kelgan bo‘lsa-da, vaqt o‘tishi va tashqi omillar ta’sirida ma’lum darajada transformatsiyaga uchraydi. Ayniqsa, hozirgi davrda bu jarayon globallashuv ta’sirida yanada jadal kechmoqda. Ekologik madaniyatni shakllantirish jarayoni zamonaviy ta’lim tizimida davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgan. Bu holat O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonunida ham o‘z ifodasini topgan[2].

Shuningdek, ekologik tarbiya va barqaror rivojlanish masalalari Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan “Yangi O‘zbekiston strategiyasi”da ham dolzarb yo‘nalish sifatida qayd etilgan[3].

Global miqyosda esa ekologik ta’lim konsepsiyasi UNESCO tomonidan ishlab chiqilgan “Barqaror rivojlanish ta’limi” hujjatlarida asoslab berilgan bo‘lib, unda ekologik ongni shakllantirish ta’limning ustuvor yo‘nalishi sifatida belgilangan[4].

Globallashuv jarayoni insoniyat uchun keng imkoniyatlar yaratishi bilan birga, milliy qadriyatlar va an‘analarga muayyan darajada ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Shu bois ushbu jarayonni chuqur o‘rganish, uning ijobiy va salbiy jihatlarini atroflicha tahlil qilish muhim

ahamiyat kasb etadi. Faqat shu yo'l bilan globallashuvning ijobiy imkoniyatlaridan samarali foydalanish va uning salbiy oqibatlarini kamaytirish mumkin bo'ladi.

Xulosa

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, ajdodlarimiz tomonidan shakllantirilgan milliy qadriyatlar, urf-odat va an'analar inson va tabiat o'rtasidagi uyg'un munosabatni ta'minlashga xizmat qilgan muhim ma'naviy-tarbiyaviy omil hisoblanadi. Tabiat unsurlarini muqaddas deb bilish, suv, yer, o'simlik va hayvonot dunyosiga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish kabi qarashlar xalqimiz ekologik madaniyatining ilk asoslarini tashkil etgan.

Shu bilan birga, muchal hisobi, tabiat bilan bog'liq marosimlar va qadimiy manbalardagi g'oyalar insonda tabiatga nisbatan mas'uliyat, tejamkorlik va ehtirom kabi sifatlarni shakllantirishga xizmat qilgan. Bugungi globallashuv sharoitida ushbu qadriyatlar muayyan o'zgarishlarga uchrayotgan bo'lsa-da, ularning tarbiyaviy ahamiyati o'z dolzarbligini yo'qotmagan.

Demak, ekologik tarbiyani samarali tashkil etishda milliy qadriyatlardan oqilona foydalanish, ularni zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan uyg'unlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa yosh avlodda ekologik ong, madaniyat va mas'uliyatli munosabatni shakllantirishning muhim sharti hisoblanadi.

Taklif va tavsiyalar

1. **Ta'lim jarayoniga milliy-ekologik qadriyatlarni integratsiya qilish.** Ekologik ta'lim mazmuniga xalq an'analari, urf-odatlar va tabiatga oid qadriyatlarni kiritish orqali talabalarda milliy va ekologik ong uyg'unligini ta'minlash zarur.

2. **Ekologik tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish.** Interaktiv metodlar, keys-tahlil, loyiha ishlari orqali talabalarning tabiatga munosabatini faol shakllantirish maqsadga muvofiq.

3. **Oila va jamiyat hamkorligini kuchaytirish.** Ekologik tarbiya faqat ta'lim muassasalarida emas, balki oila va mahalla darajasida ham milliy an'analar asosida davom ettirilishi lozim.

4. **Globalashuv sharoitida milliy qadriyatlarni muhofaza qilish.** Yoshlarda milliy o'zlikni anglash va ekologik mas'uliyatni kuchaytirish orqali tashqi salbiy ta'sirlarning oldini olish mumkin.

5. **Amaliy ekologik faoliyatni kengaytirish.** Ko'chat ekish, suv resurslarini tejash, chiqindilarni saralash kabi amaliy tadbirlarni ta'lim jarayoniga joriy etish orqali ekologik madaniyatni mustahkamlash zarur.

6. **Qadimiy manbalar va merosdan samarali foydalanish.** Ekologik tarbiyada ajdodlarimiz merosi, xususan tabiatga munosabatga oid g'oyalarni zamonaviy talqinda qo'llash muhim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Shukurova X.R. "O'QUVCHILARDA SOG'LOM TURMUSH TARZI VA EKOLOGIK TARBIYANING QADIMIY ILDIZLARI" 24 th Mar. 2023.
2. <https://lex.uz/docs/-5013007> O'zbekiston Respublikasining ta'lim to'g'risidagi qonuni
3. <https://lex.uz/docs/-5841063> "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"
4. https://www.unesco.at/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Publikations-Dokumente/2017_Education_for_SDG.pdf "Barqaror taraqqiyot maqsadlari uchun ta'lim: O'rganish maqsadlari"